

Um olhar sobre a saúde mental de estudantes de música de uma faculdade capixaba e sua relação com a experiência musical

Gleidson Jordan dos Santos¹

Laryssa Vitória Alves Pereira²

Thaynara Pereira Lima³

Washington Anjos dos Santos⁴

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.17781301*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Este estudo investigou a saúde mental de estudantes de música em uma faculdade capixaba, identificando níveis de depressão, ansiedade e estresse (DASS-21) em todos os períodos. Contrariando a hipótese de fator protetivo, o alto compromisso com a música (BMEQ) associou-se positivamente ao estresse e à depressão, sugerindo que o alto nível de exigência acadêmica, autocobrança e sobrecarga de estudos/trabalho, podem atuar como fator de risco no contexto acadêmico. Apesar da limitação do uso do BMEQ (não validado para o Brasil), os dados alertam para a vulnerabilidade dos discentes e a urgência de apoio institucional.

Palavras-chave: Saúde do Músico. Saúde Mental. Estudantes de Música. Desenvolvimento Positivo.

A look at the mental health of music students at a college in Espírito Santo and its relationship with musical experience

Abstract: This study investigated the mental health of music students at a college in Espírito Santo, identifying levels of depression, anxiety, and stress (DASS-21) across all semesters. Contrary to the hypothesis of a protective factor, high commitment to music (BMEQ) was positively associated with stress and depression, suggesting that high levels of academic demands, self-imposed pressure, and study/work overload may act as risk factors in the academic context. Despite the limitations of using the

¹ Doutor em Psicologia, Professor adjunto na Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (FAMES), gleidson.santos@fames.es.gov.br.

² Graduanda em Licenciatura em Música, Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (FAMES), laryssavpereira@gmail.com.

³ Graduanda em Licenciatura em Música, Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (FAMES), t.pereiralima@gmail.com.

⁴ Graduando em Licenciatura em Música, Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (FAMES), washingtonanjosdossantos2022@gmail.com.

Esta pesquisa teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).

BMEQ (not validated for Brazil), the data highlight the vulnerability of students and the urgent need for institutional support..

Keywords: Musician Health. Mental Health. Music Students. Positive Development.

Introdução

A saúde mental dos estudantes universitários, em um contexto geral, tem se mostrado um tema cada vez mais urgente, pois a vida desses alunos costuma ser cercada de pressões, tendo em vista que a formação, no modo geral, envolve altas demandas emocionais e cognitivas. No entanto, a graduação em música é marcada por pressões, seja em busca da excelência técnica, seja pela exposição pública. Conforme destaca Priscylla Britto (2019), inseguranças profissionais, excesso de competitividade, isolamento social, autocrítica exacerbada e problemas físicos, causados por excesso de estudo do instrumento, são elementos comuns na vida de um músico.

Nos estudos envolvendo o desenvolvimento humano, autores como Brito e Koller (1999) apontam que os fatores de risco são aqueles que ameaçam o percurso positivo do desenvolvimento humano, aquele desejável, enquanto a presença de fatores de proteção contribui para esses processos desenvolvimentais. Neto, Santos e Santos (2019) e Santos e Santos (2020) afirmam, com base em seus estudos, que as redes de apoio social estabelecidas nos grupos musicais são ferramentas significativas para promoção do desenvolvimento positivo e social de adolescentes.

Silva e Rocha (2023) buscaram associar o nível de experiência musical como um fator de proteção da saúde mental. Apesar de os autores não concluírem, com base nos resultados da pesquisa, que essa experiência seria significativa contra o adoecimento mental, exploram possibilidades metodológicas para compreensão desses fenômenos. Esse estudo, juntamente com o estudo de Lopes (2024), serviu como base para a escolha dos instrumentos (questionários) utilizados nesta pesquisa, já que este buscou avaliar a validade e fidedignidade do BMEQ e sua possível relação com espectros da saúde mental (ansiedade, depressão e estresse).

Um estudo longitudinal desenvolvido por Rosset, Baumann e Altenmüller (2022) demonstrou que os estudantes de música apresentam níveis de saúde positivos quando entram na universidade, todavia esse estado tende a declinar a partir do segundo semestre. Isso se deve a fatores como o alto risco de desenvolvimento de complicações

musculoesqueléticas, dores prévias, sintomas de estresse, dentre outros (Ballenberger; Möller; Zalpour; 2018). Todavia, estudos como os de Zhuang e Jenatabadi (2022) apontaram que estudantes de música da Malásia apresentaram menores níveis de ansiedade, estresse e depressão em relação a outros estudantes, apresentando sono de maior qualidade e isolamento como preditores de saúde mental.

Como apontado nesse breve levantamento de estudos, há indícios de que a saúde mental do músico é afetada durante a graduação, porém esse diagnóstico precisa ser feito avaliando questões culturais e especificidades das diferentes regiões e públicos atendidos pelas instituições de ensino superior. Nesse sentido, o estudo aqui proposto cogita ser um instrumento de suporte na elaboração de estratégias para lidar com os fatores de risco e ampliar a proteção da saúde mental dos estudantes da instituição a ser investigada.

Diante disso, a pesquisa aqui apresentada teve como objetivo investigar quais fatores de risco e de proteção estão presentes na vivência de estudantes de música de uma faculdade capixaba, mediante leituras teóricas sobre o tema e aplicações de dois questionários, sendo eles o Questionário de Experiência Musical (MEQ) adaptado por Lopes (2024) e o Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) versão adaptada por Parias et al. (2016), com o intuito de compreender como o bem-estar psicológico do aluno contribui para sua trajetória acadêmica. Por se tratar de um estudo em processo de finalização, serão apresentados os resultados parciais dos questionários dessa iniciação científica que contou com alunos bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), abrindo espaço para aprofundamentos em análises posteriores.

1 Metodologia

Tratou-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, associando o uso da análise das respostas dos questionários estruturados à revisão bibliográfica. Serão utilizados dois instrumentos de pesquisa, sendo o Questionário de Experiência Musical (MEQ) desenvolvido por Werner, Swope e Heide (2006), que avaliam reações físicas e subjetivas ligadas à experiência musical, tendo os autores utilizado a versão disponível na dissertação de mestrado de Lopes (2024), e a Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) — Short Form, adaptada e validada por Patias et al. (2016) para o contexto brasileiro, que visa avaliar os níveis de depressão, ansiedade e estresse.

Esses testes foram aplicados em 60 alunos de música (licenciatura e bacharelado) de uma faculdade do estado do Espírito Santo, permitindo assim comparar os níveis de depressão, ansiedade e estresse e possíveis mudanças na experiência musical desses estudantes. Os questionários foram respondidos de maneira anônima e nenhuma informação sobre o nome dos participantes e da instituição envolvida será divulgada. O treinamento e supervisão da aplicação dos questionários foi feito pelo orientador da iniciação científica, que também é psicólogo com registro ativo em conselho profissional de classe. Para as análises estatísticas de correlação bivariada de Pearson, foi utilizado o software de código aberto GNU PSPP 2.0.

2 Resultados Prévios e Discussão

A pesquisa conseguiu uma amostra significativa de participantes da faculdade escolhida para a realização da mesma, um total de 60 respostas. Participaram alunos de diferentes períodos, dos cursos de licenciatura com habilitação em educação musical, bacharelado em canto ou instrumento e bacharelado em música popular. Esses segmentos poderão ser mais explorados de acordo com suas especificidades em estudos futuros.

Qual período que se encontra no curso?

Gráfico 1. Período do curso apontado pelos participantes.

Foi possível observar que existem alunos desperiodizados, dado indicado nas respostas de 9º período ou mais, uma vez que o curso é dividido em somente oito períodos. Outro detalhe é a participação de três alunos do Curso de Formação Musical (CFM). Obteve-se respostas de alunos entre 13 e 55 anos de idade e uma amostra

equilibrada de participantes que se declaram do sexo masculino (50%) e feminino (48,3%).

Gráfico 2. Sexo declarado pelos participantes

As análises estáticas e fundamentação qualitativa dos resultados ainda estão em andamento, entretanto o questionário Dass-21, por ser um instrumento psicométrico normatizado, ou seja, padronizado e adaptado culturalmente, apresenta escores com confiabilidade, consistência, validade e fidedignidade. Com isso, é possível observar com base nos dados prévios que existem alunos em todos os níveis de depressão, ansiedade e estresse, que vai do normal (Depressão 0-9; Ansiedade 0-7; Estresse 0-14) ao extremamente severo (Depressão 28-42; Ansiedade 20-42; Estresse 34-42), independente do período que estão cursando, conforme Gráfico 1.

DEPRESSÃO, ANSIEDADE e ESTRESSE

Gráfico 3. Mediana dos escores de Depressão, Ansiedade e Estresse dos participantes.

Entretanto, no caso do instrumento BMEQ, foi utilizada uma versão ainda em processo de avaliação adaptada para o contexto cultural de Portugal, exigindo a adequação das afirmações para melhor entendimento do público-alvo. Isso pode impactar fortemente nos resultados obtidos por potencializar dificuldades de interpretação dos participantes na hora de responder às questões. Outro ponto de destaque é a falta de um crivo de correção para padronização dos escores, o que exigiu adaptações matemáticas realizadas pelos autores para diminuir a discrepância entre os escores máximos e mínimos de cada subescala, o que também pode ter contribuído para graus baixos de correlação que serão apresentados posteriormente.

Compromisso com a Música, Aptidão Musical Inovadora, Conexão Social, Reação Emocional, Efeito Psicoativo Positivo...

Gráfico 2. Mediana dos níveis de experiência musical dos participantes.

Como apontado anteriormente, esses resultados ainda precisam de mais análises e aprofundamento para obtenção dos resultados finais. A partir das análises iniciais, buscou-se aferir a possível relação entre os níveis de depressão, ansiedade e estresse e a experiência musical dos alunos participantes do estudo. Lembrando que a hipótese aqui é de que a música possa se apresentar como um fator de proteção para a saúde mental dos estudantes, mas outras variáveis, como o alto nível de exigência acadêmica, podem impactar essa relação. A seguir serão apresentadas inferências da análise estatística realizada até o momento.

Um dado interessante do contexto de pesquisa investigado é que, a partir da análise correlacional, nota-se que a experiência musical dos alunos não depende da idade ou período em que se encontram. As únicas correlações significativas, porém, fracas, nessa primeira análise são que o aumento da idade acompanha os períodos de curso, ou seja, existem alunos mais jovens nos primeiros períodos e mais velhos nos finais ($p>0,4$). O mesmo ocorre com a dispersão de alunos do sexo masculino e feminino, dentre os participantes havia mais mulheres respondentes nos períodos mais avançados e homens nos primeiros períodos ($p>0,3$).

Tabela 1. Correlação entre a Dass-21, idade, sexo e período dos estudantes.

		Correlations					
		Depressão	Ansiedade	Estresse	Idade	Sexo	Período
Depressão	Pearson Correlation	1,000	,708	,748	-,014	,097	,043
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,916	,461	,744
	N	60	60	60	60	60	60
Ansiedade	Pearson Correlation	,708	1,000	,842	-,095	,251	,022
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,469	,053	,870
	N	60	60	60	60	60	60
Estresse	Pearson Correlation	,748	,842	1,000	-,014	,307	,047
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,913	,017	,722
	N	60	60	60	60	60	60
Idade	Pearson Correlation	-,014	-,095	-,014	1,000	-,072	,417
	Sig. (2-tailed)	,916	,469	,913		,583	,001
	N	60	60	60	60	60	60
Sexo	Pearson Correlation	,097	,251	,307	-,072	1,000	,312
	Sig. (2-tailed)	,461	,053	,017	,583		,015
	N	60	60	60	60	60	60
Período	Pearson Correlation	,043	,022	,047	,417	,312	1,000
	Sig. (2-tailed)	,744	,870	,722	,001	,015	
	N	60	60	60	60	60	60

Outros vieses que podem ser melhor investigados em estudos futuros têm relação com a correlação entre os escores da DASS-21 e o sexo dos participantes. Houve uma correlação fraca ($p>0,3$), mas significativa, entre a subescala Estresse e o sexo dos participantes, apontando maiores níveis de estresse entre as mulheres respondentes.

Tabela 2. Correlação entre as subescalas de Experiência Musical e o período dos alunos.

Correlations

		Período	Compromisso	Aptidão	Conexão	Emocional	Psicoativo	Comportamento
Período	Pearson Correlation	1,000	-,131	-,100	,052	,043	-,043	,155
	Sig. (2-tailed)		,317	,447	,695	,747	,742	,236
	N	60	60	60	60	60	60	60
Compromisso	Pearson Correlation	-,131	1,000	,304	,110	,253	,643	,439
	Sig. (2-tailed)	,317		,018	,402	,051	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
Aptidão	Pearson Correlation	-,100	,304	1,000	-,065	-,031	,308	,148
	Sig. (2-tailed)	,447	,018		,621	,815	,017	,259
	N	60	60	60	60	60	60	60
Conexão	Pearson Correlation	,052	,110	-,065	1,000	,296	,183	,203
	Sig. (2-tailed)	,695	,402	,621		,022	,162	,119
	N	60	60	60	60	60	60	60
Emocional	Pearson Correlation	,043	,253	-,031	,296	1,000	,354	,478
	Sig. (2-tailed)	,747	,051	,815	,022		,006	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
Psicoativo	Pearson Correlation	-,043	,643	,308	,183	,354	1,000	,612
	Sig. (2-tailed)	,742	,000	,017	,162	,006		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60
Comportamento	Pearson Correlation	,155	,439	,148	,203	,478	,612	1,000
	Sig. (2-tailed)	,236	,000	,259	,119	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60

Acompanhando as correlações realizadas por Lopes (2024), replicamos para o contexto de pesquisa aqui apresentado. A autora apresenta que várias facetas da BMEQ, que avalia a experiência musical, se associam aos quadros psicopatológicos mensurados através da DASS-21. Ainda segundo ela, a subescala compromisso com a música revela correlações negativas significativas com a depressão e o estresse. No caso aqui estudado, essa correlação foi fraca ($p > 3$), mas, ao contrário da pesquisa de Lopes (2024), foi positiva. Ou seja, apesar do referido estudo apontar que o compromisso com a música contribuiu para a diminuição do estresse e depressão, no caso aqui estudado, ocorreu o oposto. Já a correlação com a ansiedade em ambos os estudos se demonstrou com pouca significância.

Tabela 3. Correlação entre a subescala Compromisso com a Música e a DASS-21.

		Compromiss	Depressão	Ansiedade	Estresse
Compromisso	Pearson Correlation	1,000	,361	,300	,352
	Sig. (2-tailed)		,005	,020	,006
	N	60	60	60	60

Conforme Lopes (2024), “A Aptidão Musical Inovadora não mostrou nenhuma correlação significativa com depressão, ansiedade e estresse. Isso indica que a inovação musical pode não estar diretamente ligada a esses sintomas psicológicos.” Isso também aconteceu no cenário de pesquisa da faculdade capixaba. A autora aponta que esse construto está mais associado à criatividade e à expressão.

Tabela 4. Correlação entre a subescala Aptidão Musical Inovadora e a DASS-21.

Aptidão	Pearson Correlation	,008	,190	,116	1,000
	Sig. (2-tailed)	,953	,146	,377	
	N	60	60	60	60

No estudo de Lopes (2024), encontrou-se uma correlação positiva significativa entre a subescala conexão social e o construto ansiedade, apontando para menores níveis de ansiedade em pessoas com mais conexões sociais. No caso da faculdade capixaba, não houve nenhuma correlação significativa entre esses construtos. Em ambos os estudos, não houve correlação significativa entre a reação emocional à música e as subescalas da DASS-21.

Tabela 5. Correlação entre a subescala Conexão Social e a DASS-21.

Conexão	Pearson Correlation	-,096	-,082	,008	1,000
	Sig. (2-tailed)	,466	,535	,950	
	N	60	60	60	60

Tabela 6. Correlação entre a subescala Reação Emocional e a DASS-21.

Emocional	Pearson Correlation	-,029	-,037	,063	1,000
	Sig. (2-tailed)	,826	,780	,630	
	N	60	60	60	60

No contexto da faculdade de música capixaba, houve uma correlação significativa positiva, apesar de fraca ($p>0,3$), entre o Efeito Psicoativo Positivo com o estresse e com a depressão, e uma correlação considerada desprezível ($p>0,2$) com a ansiedade. Já no caso de Lopes (2024), todas as correlações foram positivas, apontando, segundo a autora, que a música pode ter efeitos psicoativos positivos, mas também pode trazer emoções complexas como as mensuradas na DASS-21.

Tabela 7. Correlação entre a subescala Efeito Psicoativo Positivo da Música e a DASS-21.

Psicoativo	Pearson	,328	,252	,342	1,000
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,011	,052	,007	
	N	60	60	60	60

Por fim, no estudo de Lopes (2024), foi possível verificar que comportamentos ligados à música podem estar relacionados a estados de ansiedade elevados, apresentando uma correlação positiva significativa entre a Reação Comportamental à Música e a ansiedade, destacando o potencial ansiógeno da exposição do músico ao público. No caso da faculdade aqui investigada, não houve nenhuma correlação significativa entre essa subescala da BMEQ e os construtos medidos pela DASS-21.

Tabela 8. Correlação entre a subescala Reação Comportamental à Música e a DASS-21.

Comportamenta	Pearson	,217	,083	,195	1,000
	Correlation				
	Sig. (2-tailed)	,096	,527	,135	
	N	60	60	60	60

3 Considerações Finais

O presente estudo buscou investigar os fatores de risco e de proteção associados à saúde mental de estudantes de música em uma instituição de ensino superior capixaba. Alinhado à literatura pregressa, que aponta a graduação em música como um período de altas demandas emocionais e cognitivas, a pesquisa confirmou a presença de níveis variados de depressão, ansiedade e estresse entre os discentes, abrangendo desde a normalidade até quadros de severidade extrema, independentemente do período cursado. Tal achado corrobora a urgência de políticas institucionais voltadas ao bem-estar psicológico do corpo estudantil.

Um dos principais objetivos foi analisar a experiência musical como um potencial fator de proteção. Contudo, os resultados parciais revelaram uma dinâmica complexa e, em certos pontos, divergente da literatura de base, como o estudo de Lopes (2024). Notavelmente, a subescala “compromisso com a música”, que na pesquisa de referência apresentou correlação negativa com depressão e estresse (sugerindo um efeito protetivo), neste estudo demonstrou uma correlação fraca, porém positiva. Isso infere que, no contexto investigado, um maior comprometimento com a prática musical pode estar associado a um aumento nos níveis de estresse e depressão, possivelmente atuando mais como um fator de risco do que de proteção, ao intensificar a autocrítica, a pressão por excelência técnica e a competitividade. Neste sentido, a pesquisa não contradiz os achados de Lopes (2024), mas sugere que os fatores de risco, como o alto nível de exigência acadêmica, autocobrança e sobrecarga de estudos e trabalhos, podem superar a proteção de saúde mental promovida pela experiência musical. Indica ainda que a experiência musical precisa ser vivenciada sem (ou com menores índices) de pressão acadêmica e autocobrança para poder ser um fator protetivo de saúde mental.

Outras dimensões da experiência musical, como a “conexão social” e a “reação comportamental à música”, não apresentaram correlações significativas com os quadros psicopatológicos avaliados, diferentemente do que foi observado por Lopes (2024), onde a conexão social se mostrou um atenuante da ansiedade. Essa ausência de correlação no cenário capixaba pode indicar particularidades do ambiente social e acadêmico da instituição ou, alternativamente, ser um reflexo das limitações metodológicas do estudo.

É importante acrescentar que o estudo de Lopes (2024) não foi feito com estudantes de música (mais de 80% dos participantes do estudo se consideravam somente ouvintes, e mais de 70% não tocavam nenhum instrumento). Assim, uma hipótese a ser levantada no presente estudo poderia ser a de que não-músicos experienciam a música de forma diferente de músicos, de modo que o fato de a música poder ser um fator protetivo de saúde mental seria aplicável somente a não-músicos, algo que precisa de maior investigação em pesquisas futuras.

É imperativo reconhecer a principal limitação desta pesquisa: o uso do Questionário de Experiência Musical (BMEQ) em uma versão adaptada para o contexto cultural de Portugal e ainda em fase de validação, sem um crivo de correção padronizado para a população brasileira. Essa fragilidade metodológica impacta diretamente a fidedignidade das correlações encontradas entre a experiência musical e os indicadores

de saúde mental, exigindo cautela na generalização dos resultados. As adaptações matemáticas realizadas pelos autores, embora necessárias, representam um paliativo que não substitui um processo rigoroso de validação transcultural do instrumento.

Apesar dessas ressalvas, a pesquisa oferece contribuições relevantes. A constatação de níveis elevados de estresse, especialmente entre as participantes do sexo feminino, aponta para a necessidade de investigações com recorte de gênero para compreender as pressões específicas vivenciadas por mulheres no ambiente acadêmico musical. Ademais, ao evidenciar que a relação entre música e saúde mental não é universalmente protetiva, o estudo desafia concepções simplistas e sublinha a importância de analisar as variáveis contextuais que modulam essa interação.

4 Referências

BALLENBERGER, Nikolaus; MÖLLER, Dirk; ZALPOUR, Christoff. **Musculoskeletal Health Complaints and Corresponding Risk Factors Among Music Students: Study Process, Analysis Strategies, and Interim Results from a Prospective Cohort Study.** *Medical problems of performing artists*, 2018: 166-174.

BRITO, Raquel Cardoso, KOLLER, Silvia Helena. Desenvolvimento humano e redes de apoio social e afetivo. In A. M. Carvalho (Org.), **O mundo social da criança: Natureza e cultura em ação** (pp. 115-129). São Paulo, SP: Casa do Psicólogo, 1999.

BRITTO, Priscylla Souza. **Música e Neurociências: O impacto neurofisiológico da rotina do estudante universitário de música.** 2019. 45 f. TCC (Graduação)-Curso de Música, Departamento de Música, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.

LOPES, Telma Manuela de Oliveira. **Música e saúde mental: contributos para a validação para a população portuguesa do Brief Music Experience Questionnaire.** Dissertação de Mestrado. Universidade Fernando Pessoa, Portugal, 2024.

NETTO, Isa Magesti Corrêa; SANTOS, Gleidson Jordan dos; SANTOS, Larissa Medeiros Marinho dos. **Grupo musical como contexto para promoção do desenvolvimento positivo de adolescentes.** *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v. 24, p. e190367, 2019.

PATIAS, Naiana Dapieve et al. **Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21)-short form: adaptação e validação para adolescentes brasileiros.** *Psico-usf*, v. 21, p. 459-469, 2016.

ROSSET, Magdalena; BAUMANN, Eva; ALTENMÜLLER, Eckart. **A Longitudinal Study of Physical and Mental Health and Health-Related Attitudes Among Music Students: Potentials and Challenges for University Health Promotion Programs.** *Frontiers in Psychology*, 13, 2022.

SANTOS, Gleidson Jordan dos; SANTOS, Larissa Medeiros Marinho dos.

Desenvolvimento social Adolescente: Pesquisa e Intervenção no Programa Música Viva. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 72, n. 1, p. 187-203, 2020.

SILVA, Leandro Mendes Pinheiro da; ROCHA, Sérgio de Figueiredo. **Música e Saúde Mental:** Um estudo comparativo no Campo da Experiência Musical entre Estudantes do Conservatório Estadual de Música Lobo De Mesquita (Diamantina/MG). Revista Contemporânea, v. 3, n. 11, p. 20479-20492, 2023.

WERNER, Paul D.; SWOPE, Alan J.; HEIDE, Frederick J. **The Music Experience Questionnaire:** Development and Correlates. The Journal of Psychology, v. 140, n. 4, p. 329-345, 2006.

ZHUANG, Chunmei; JENATABADI, Hashem Salarzadeh. **Factors associated with mental health among Malaysian university music students:** Roles of fear of COVID-19, nomophobia, loneliness, sleep quality, and socioeconomic status. In: Healthcare. MDPI, 2022. p. 18.